

Серга Т.

*кандидат соціологічних наук, доцент
доцент кафедри соціальної роботи та психології
НУ «Запорізька політехніка»
Запоріжжя, Україна*

Цуркан І.

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
НУ «Запорізька політехніка»
Запоріжжя, Україна*

ПСИХОДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ КАР'ЄРНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Одним із важливих періодів розвитку кар'єрних орієнтацій молоді є період навчання її у вищому навчальному закладі, коли відбувається активний процес постановки кар'єрних цілей і розробки планів. Для даного етапу характерним є набуття конкретних уявлень, пов'язаних із професійним і особистісним майбутнім, із вимогами, що пред'являються конкретною професією. В останні роки досить детально вивчені особливості різних аспектів становлення кар'єрних орієнтацій студентів. Зокрема, є прогалини щодо питання взаємодії навчальних мотивів і кар'єрних орієнтацій студентів, важливість якого зумовлюється потребами оптимізації професіоналізації особистості на етапі її фахового навчання.

Є різні фактори, що впливають на формування кар'єрних орієнтацій у студентської молоді. Кожна людина має набір особистісних характеристик, властивих тільки їй, мотиви, цінності, які визначають вибір кар'єри. У серії кар'єрних рішень людини втілюється її професійна «Я-концепція». Іноді може відбуватися неусвідомлена реалізація людиною своїх кар'єрних орієнтацій [1].

Огляд наукової літератури, щодо чинників, які впливають на формування кар'єри, дозволило об'єднати їх у дві великі групи: зовнішні (соціальний, організаційний) та внутрішні (індивідуально-психологічний). Внутрішні чинники, що пов'язані безпосередньо з людиною – здібності (інтелектуальна сфера) та інтереси людини, мотивація і так далі. Зовнішні чинники, що пов'язані з взаємодією особистості з оточенням – вплив інших людей на професійну кар'єру людини (наприклад, матеріальні можливості сім'ї батьків під час навчання, нав'язування батьками своєї точки зору стосовно вибору професії, поєднання інтересів сім'ї, потреба організації у фахівцях даного профілю).

Індивідуально-особистісні фактори, а саме: особистісна відповідальність за прийняті рішення, потреба у досягненнях, толерантність до невизначеності, комунікативні та організаторські здібності, навички міжособистісної ефективною взаємодії, проникливість, вміння чинити психологічний вплив на інших людей – важливі у групі внутрішніх чинників кар'єрних орієнтацій.

Найбільш важливим у формуванні кар'єрних орієнтацій молоді, як зазначають науковці, є мотиваційно-ціннісний чинник.

На основі визначених чинників, які мають вплив на формування кар'єрних орієнтацій молоді, для проведення емпіричного дослідження психологічних особливостей кар'єрних орієнтацій студентів, доцільно використовувати наступні психодіагностичні методики:

1. Для дослідження індивідуально-особистісних чинників: тест-опитувальник «Соціально-комунікативна компетентність» (Е. Рогов), який дає змогу оцінити рівень розвитку соціально-комунікативної компетентності особистості; методика «Психологічна оцінка організаторських здібностей особистості» (Л. Уманський, А. Лутошкін, О. Чернишов, М. Фетіскін), яка дає змогу визначити інтегральні організаторські здібності особистості.

2. Для дослідження мотиваційно-ціннісних чинників доцільно використовувати наступні методики: опитувальник «Потреба у досягненні цілі» (Ю. Орлов) дає можливість визначити рівень мотивації у досягненні успіху в незвичайних ситуаціях, коли виникає потреба винаходити нові прийоми роботи при виконанні своїх обов'язків; методика «Якорі кар'єри» (Е. Шейн, переклад і адаптація В. Чікер, В. Вінокурова) дозволяє відобразити кар'єрні орієнтації, засновані на психологічних потребах майбутніх фахівців, самооцінці студента своїх здібностей та можливостей і ключових цінностях, що визначають вибір кар'єри; опитувальник «Мотивація до кар'єри» (А. Ное, Р. Ное, Д. Бахубер, адаптація Є. Могільовкіна) дозволяє визначити рівень кар'єрної стійкості майбутнього фахівця, що дуже важливо для українських студентів, які зараз живуть у надзвичайних умовах, а саме військового конфлікту, при якому відбувається критичний процес внутрішніх особистісних перетворень, а тому дуже важливим є здатність особистості справлятися з труднощами та адаптуватися до змін ситуації щодня.

Список використаних джерел

1. Технології роботи організаційних психологів : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л. М. Карамушки. Київ : ІНКООС, 2005. 366 с.